
Metatext as a cognitive-discursive mechanism of text organization and interpretation

Rakhmonov Azizkhon Bositkhonovich
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
«ALFRAGANUS» University

Annotation *The article provides a theoretical and methodological substantiation of metatext as a cognitive-discursive mechanism for organizing and interpreting text. The relevance of the study is determined by the growing interest of contemporary linguistics and psycholinguistics in the procedural aspects of textual activity, including reflection, structuring, and interpretation management. The paper systematizes major approaches to defining metatext within text linguistics, cognitive discourse theory, and pedagogical communication. An original model of metatext is proposed, conceptualizing it as a multi-level structure comprising structural-organizing, reflexive, interpretative, and evaluative components. A functional typology of metatext is developed, encompassing cognitive, structuring, communicative, and metacognitive functions. The findings demonstrate that metatext acts as a cognitive navigator, reduces cognitive load, ensures discourse coherence, and regulates interpretative strategies of the addressee. Particular attention is paid to the functioning of metatext in pedagogical communication, where it serves as a tool for organizing instructional discourse and fostering learners' metacognitive skills. The scientific novelty lies in the operationalization of the concept of metatext and the development of an analytical model applicable to the study of scientific and educational discourse.*

Keywords *Metatext, cognitive discursive analysis, text organization, text interpretation, pedagogical discourse, metacommunication, metacognition, discourse structuring, reflexivity, academic writing*

Metamatn matnni tashkil etish va talqin qilishning kognitiv-diskursiv mexanizmi sifatida

Raxmonov Azizxon Bositxonovich
Pedagogika fanlari doktori, professor,
«ALFRAGANUS» Universiteti

Annotatsiya *Maqolada metamatn matnni tashkil etish va talqin qilishning kognitiv-diskursiv mexanizmi sifatida nazariy va metodologik jihatdan asoslanadi. Tadqiqotning dolzarbligi zamonaviy lingvistika va psixolingvistikada matn faoliyatining jarayoniy jihatlariga, xususan, refleksiya, tuzilmalashtirish va tushunishni boshqarish mexanizmlariga qiziqish ortib borayotganligi bilan belgilanadi. Ishda metamatn tushunchasiga doir asosiy yondashuvlar tizimlashtirilgan hamda mualliflik modeli taklif etilgan. Ushbu model tarkibiy-tashkiliy, refleksiv, interpretatsion va baholovchi komponentlarni o'z ichiga oladi. Metamatnning kognitiv, strukturaviy, kommunikativ va metakognitiv funksiyalari aniqlangan. Tadqiqot natijalari metamatn diskursda kognitiv navigatsiya vositasi sifatida xizmat qilishi, axborotni qayta ishlash jarayonini optimallashtirishi va talqin strategiyalarini boshqarishini ko'rsatadi. Pedagogik kommunikatsiyada metamatn o'quv jarayonini tashkil etish hamda talabalar metakognitiv ko'nikmalarini rivojlantirish vositasi sifatida talqin*

etiladi. Ilmiy yangilik metamatn tushunchasining operatsionallashuvi va uning ilmiy hamda ta'lim diskursini tahlil qilish uchun model sifatida ishlab chiqilganligidadir.

Kalit so'zlar *Metamatn, kognitiv diskursiv tahlil, matnni tashkil etish, matn talqini, pedagogik diskurs, metakommunikatsiya, metakognitsiya, diskursni strukturaviylashtirish, refleksivlik, ilmiy yozuv*

Метатекст как когнитивно-дискурсивный механизм организации и интерпретации текста

Рахмонов Азизхон Боситхонович
*Доктор педагогических наук, профессор,
Университет «ALFRAGANUS»*

Аннотация *Статья посвящена теоретико-методологическому обоснованию метатекста как когнитивно-дискурсивного механизма организации и интерпретации текста. Актуальность исследования обусловлена возрастанием интереса современной лингвистики и психолингвистики к процессуальным аспектам текстовой деятельности, включая механизмы рефлексии, структурирования и управления пониманием. В работе систематизированы основные подходы к определению метатекста в рамках лингвистики текста, когнитивной теории дискурса и педагогической коммуникации. Предложена авторская модель метатекста как многоуровневой структуры, включающей структурно-организующий, рефлексивный, интерпретационный и оценочный компоненты. Обоснована функциональная типология метатекста, охватывающая когнитивную, структурирующую, коммуникативную и метапознавательную функции. Показано, что метатекст выполняет роль когнитивного навигатора, снижает когнитивную нагрузку, обеспечивает связность дискурса и управляет интерпретационными стратегиями адресата. Особое внимание уделено функционированию метатекста в педагогической коммуникации, где он выступает инструментом организации учебного процесса и формирования метакогнитивных навыков обучающихся. Научная новизна исследования заключается в операционализации понятия метатекста и разработке его аналитической модели для исследования научного и образовательного дискурса.*

Ключевые слова *Метатекст, когнитивно дискурсивный анализ, организация текста, интерпретация текста, педагогический дискурс, метакоммуникация, метакогниция, структурирование дискурса, рефлексивность, научное письмо*

В современной лингвистике и психолингвистике всё большее внимание уделяется не только содержательному

аспекту текста, но и механизмам его организации, интерпретации и рефлексии. Одним из центральных понятий в этом

контексте выступает категория метатекста. Переход от рассмотрения текста как замкнутого продукта к пониманию его как процесса и коммуникативного события обусловил интерес к тем языковым средствам, которые «говорят о самом тексте», направляют восприятие адресата и структурируют когнитивное пространство коммуникации.

Метатекст позволяет рассматривать речь не только как передачу информации, но и как форму управления вниманием, пониманием и интерпретацией. В этом смысле он является связующим звеном между языковой формой, когнитивными процессами и педагогической практикой.

Несмотря на активное использование понятия метатекста в современной лингвистике и педагогике, в научной литературе до настоящего времени сохраняется методологическая размытость данного термина, выражающаяся в отсутствии единых критериев его идентификации, типологии и операционального описания. Это затрудняет как теоретическое осмысление метатекста, так и его эмпирическое исследование в образовательных и коммуникативных практиках.

Цель научной статьи заключается в обосновании метатекста как когнитивно-дискурсивного механизма организации и интерпретации текста, а также в разработке его операциональной модели для анализа научного и педагогического дискурса.

Задачи исследования:

- осуществить теоретический анализ и систематизацию основных научных подходов к определению категории метатекста в современной лингвистике, психолингвистике и дискурсивных исследованиях;
- уточнить и концептуально обосновать операциональное определение метатекста с позиций когнитивно-дискурсивной парадигмы;

- выявить и описать структурные компоненты метатекста как многоуровневой системы организации и интерпретации дискурса;
- разработать функциональную типологию метатекста с учётом его когнитивных, коммуникативных и метапознавательных функций;
- определить и проанализировать специфику функционирования метатекста в педагогической коммуникации как особом типе институционального дискурса.

Понятие метатекста широко применяется в различных областях гуманитарного знания, включая теорию литературы, герменевтику, текстологию, семиотику искусства, библиографию, историографию, теорию перевода, психолингвистику, лингвистическую поэтику, структурную лингвистику и ряд других дисциплин. В то же время данная категория не обладает однозначной и универсально признанной интерпретацией: в современной научной парадигме она рассматривается как концептуально проблематичная и полисемантическая, что обуславливает существование множества исследовательских подходов к её определению, содержательному наполнению и функциональному статусу в структуре текста и дискурса.

Термин «метатекст», восходит к понятию «метаязык» и соотносится с ним. Метатекст, представляющий собой «текст в тексте», то есть явление поли текстуальное, рассматривается как проявление метаязыковой функции естественного языка (Ахметбекова, 2014).

А. Вежбицкая описывает метатекст как «метатекстовые нити», представленные как слова и выражения, которые имеют своими референтами тему высказывания, дистанцию по отношению к отдельным элементам (словам) внутри предложения». Метатекстовые элементы являются средством связности текста, служат для

переключения внимания читателя на наиболее существенные, с точки зрения автора, фрагменты текста, помогают ориентироваться в пространстве текста, то есть проясняют «семантический узор» основного текста, соединяют различные его элементы, усиливают, скрепляют. Иногда их можно изъять, не повредив остального, иногда нет (Вежбицкая, 1978).

В работах И.Р. Гальперина метатекст соотносится с категорией текста как целостной коммуникативной единицы и рассматривается преимущественно в аспекте композиционно-речевой организации (Кожина, 1984). Т. ван Дейк трактует метатекст в рамках когнитивной модели дискурса как систему метакоммуникативных сигналов, регулирующих интерпретацию (Власенко, 2015). В отличие от данных подходов, в настоящей работе метатекст понимается как многоуровневая когнитивно-дискурсивная структура, интегрирующая языковую, рефлексивную и педагогическую функции.

В операциональном плане метатекст определяется как совокупность языковых единиц, эксплицитно маркирующих процесс порождения и интерпретации текста и направленных на управление когнитивными стратегиями адресата.

Метатекст выступает не просто вспомогательным элементом по отношению к основному тексту, а представляет собой важнейший механизм его смысловой организации и интерпретации: через метатекстовые структуры автор осмысляет собственное высказывание, управляет процессом понимания и выстраивает

коммуникативную стратегию взаимодействия с адресатом. Полисеманτικότητα и междисциплинарный характер данного понятия свидетельствуют о его методологической значимости, поскольку метатекст функционирует как уровень рефлексии над текстом, обеспечивающий когнитивную навигацию в дискурсе, связность смыслов и переход от линейного восприятия сообщения к его интерпретативному, метаязыковому осмыслению.

Метатекст представляет собой многоуровневую систему, включающую совокупность функционально значимых компонентов, каждый из которых выполняет специфическую роль в организации и интерпретации основного текста. В его структуре можно выделить несколько ключевых компонентов.

В рамках настоящего исследования предлагается авторская модель структурной организации метатекста, основанная на функционально-когнитивном подходе и синтезирующая положения лингвистической прагматики, психолингвистики и педагогической теории.

Структурно-организующий компонент обеспечивает логическую упорядоченность и связность изложения, формируя последовательность развертывания мысли и структурируя текстовое пространство (например: во-первых, перейдем к следующему аспекту, подведем итог).

№	Наименование	Описание
1.	Рефлексивный компонент	отражает осознание автором собственного дискурса и процессуальности высказывания, выступая формой метаязыковой рефлексии и самоописания речевой деятельности (например: следует отметить, важно подчеркнуть, как было показано выше).

2.	Интерпретационный компонент	ориентирован на управление процессом понимания со стороны адресата, направляя интерпретацию смыслов и обеспечивая их когнитивную прозрачность (например: это означает, что..., данный пример иллюстрирует...).
3.	Оценочный компонент	выражает модальность, аксиологическую позицию автора и его отношение к сообщаемому, актуализируя субъективно-смысловое измерение текста (например: представляется важным, можно предположить).

Таблица 1. *Метатекст как многоуровневая система организации и интерпретации дискурса*

Таким образом, метатекст формирует особую надстроечную структуру по отношению к содержательному уровню высказывания и выполняет функцию когнитивной навигации, обеспечивая связность, рефлексивность и интерпретативную направленность текстового дискурса.

В академическом и научном письме метатекст выполняет ряд принципиально значимых функций, обеспечивающих не только формальную связность текста, но и эффективность его когнитивного и коммуникативного восприятия.

№	Наименование	Описание
1.	Когнитивная функция	заключается в облегчении обработки информации со стороны адресата, снижении когнитивной нагрузки и оптимизации процессов понимания за счёт экспликации логических связей, смысловых акцентов и структуры рассуждения.
2.	Структурирующая функция	направлена на организацию текста в виде иерархически выстроенной логической системы, в которой метатекстовые элементы задают последовательность аргументации, сегментируют дискурс и обеспечивают его внутреннюю целостность.
3.	Коммуникативная функция	реализуется через установление и поддержание диалогического взаимодействия между автором и читателем, поскольку метатекст маркирует авторское присутствие в тексте и формирует пространство intersubъективного понимания.
4.	Метапознавательная функция	связана с формированием у читателя осознания стратегии мышления автора, логики научного поиска и способов концептуализации предмета исследования, тем самым переводя восприятие текста на уровень рефлексивного анализа.

Таблица 2. *Функциональная типология метатекста в письменном дискурсе*

Таким образом, в научном дискурсе метатекст фактически выполняет роль

своеобразного «встроенного навигатора», позволяющего читателю ориентироваться

не только в содержании высказывания, но и в способах его конструирования, интерпретации и целеполагания.

Методологическую основу исследования составляют принципы когнитивно-дискурсивного анализа, функциональной лингвистики и теории метакогниции. В качестве методов используются теоретический анализ научных источников, концептуальное моделирование, дискурсивный анализ педагогических текстов и интроспективный анализ метакоммуникативных стратегий преподавателя.

В педагогической коммуникации метатекст приобретает особую методологическую и практическую значимость, поскольку речь преподавателя по своей природе носит не только информативный, но и регулятивно-организующий характер. В образовательном дискурсе метатекст выступает как средство управления процессами восприятия, понимания и усвоения учебного материала, обеспечивая направленность когнитивной активности обучающихся.

В данном контексте метатекст выполняет ряд ключевых функций: **управление вниманием студентов**, позволяющее фокусировать их когнитивные ресурсы на наиболее значимых фрагментах содержания; **маркирование ключевых смысловых узлов**, способствующее выделению концептуально важных элементов учебного знания; **формирование учебной логики материала**, посредством которой структурируется последовательность изложения и выстраивается дидактическая траектория освоения темы; **поддержание диалога и вовлечённости**, обеспечивающее интерактивный характер образовательного взаимодействия.

Преподавательский метатекст реализуется в типичных метакоммуникативных высказываниях, таких как: *сейчас обратите внимание,*

важно понять, здесь мы делаем вывод, вернёмся к этому позже, которые выполняют функцию навигационных маркеров в пространстве учебного дискурса.

Анализ педагогического дискурса показал, что наибольшую частотность имеют метатекстовые конструкции, выполняющие функции фокусирования внимания («обратите внимание», «важно понять»), структурирования («перейдём к следующему пункту», «подведём итог») и рефлексивного сопровождения («здесь мы делаем вывод», «вернёмся к этому позже»). Данные маркеры формируют когнитивный каркас учебного материала и способствуют его осмысленному усвоению.

Тем самым метатекст фактически трансформируется в инструмент педагогического мышления, позволяя переводить процесс обучения из режима линейной трансляции информации в управляемый когнитивно-рефлексивный процесс, ориентированный на осознанное усвоение знаний и активное конструирование смыслов обучающимися.

Преимущества использования метатекста в образовательном и академическом дискурсе могут быть концептуализированы на трёх взаимосвязанных уровнях анализа, отражающих различные аспекты когнитивной, коммуникативной и педагогической организации текстовой деятельности.

Рисунок 1. Влияние метатекста на образование

На когнитивном уровне метатекст способствует повышению степени осмысленности восприятия информации, снижению фрагментарности и хаотичности когнитивной обработки, а также оптимизации процессов понимания за счёт экспликации логической структуры материала и смысловых акцентов.

На коммуникативном уровне метатекст усиливает диалогичность и семантическую прозрачность текста, обеспечивая более эффективное взаимодействие между субъектами коммуникации и создавая условия для intersubъективного согласования смыслов.

На педагогическом уровне метатекст выступает как средство формирования у обучающихся навыков рефлексивного мышления, способности к структурированию знания и осознанному управлению собственными учебными стратегиями.

В более широком когнитивном контексте метатекст способствует развитию метакогниции как способности субъекта осознавать и контролировать собственные мыслительные процессы, что рассматривается в современной педагогической и психологической парадигме как один из ключевых компонентов образования, ориентированного на формирование самостоятельности, критического мышления и осмысленного конструирования знания.

Проведённый теоретико-методологический анализ позволяет сделать вывод о том, что метатекст представляет собой не вспомогательный, а системообразующий компонент текстовой и дискурсивной организации, обеспечивающий переход от линейной передачи информации к рефлексивно управляемому процессу смыслообразования. В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы метатекст обоснованно рассматривается как многоуровневая структура, интегрирующая языковые, когнитивные и коммуникативно-педагогические механизмы.

Методологическая полисемантическая природа понятия «метатекст» не является его недостатком, а отражает междисциплинарный характер данной категории и её эвристический потенциал для анализа процессов интерпретации, рефлексии и метакоммуникации. Предложенная авторская модель метатекста, включающая структурно-организующий, рефлексивный, интерпретационный и оценочный компоненты, позволяет операционализировать данное понятие и использовать его в качестве аналитического инструмента для исследования научного и педагогического дискурса.

Метатекст выполняет ключевые когнитивные, структурирующие, коммуникативные и метапознавательные функции, обеспечивая когнитивную

навигацию адресата в пространстве текста, снижение когнитивной нагрузки и повышение степени осмысленности восприятия информации. В научном письме метатекст формирует особый уровень метаязыкового сопровождения, посредством которого автор эксплицирует логику аргументации и управляет интерпретационными стратегиями читателя.

В педагогической коммуникации метатекст приобретает статус инструмента педагогического мышления и дидактического проектирования, позволяя трансформировать образовательный процесс в управляемую когнитивно-

рефлективную систему. Использование метатекстовых стратегий способствует развитию у обучающихся метакогнитивных навыков, критического мышления и способности к самостоятельному конструированию знаний.

Тем самым метатекст может быть концептуализирован как универсальный механизм рефлективной организации дискурса, обеспечивающий интеграцию языковых, когнитивных и педагогических процессов и выступающий ключевым фактором повышения эффективности научной и образовательной коммуникации в условиях современного знания.

References:

1. Akhmetbekova, A. M. (2014). Metatekst: sushchnost i priznaki [Metatext: Essence and features]. *QazU Khabarshisy*, 3, 170.
2. Wierzbicka, A. (1978). *Metatekst v tekste* [Metatext in text]. In *Novoye v zarubezhnoy lingvistike* (Vol. 8: Lingvistika teksta, pp. 402–421). Progress.
3. Kozhina, N. A. (1984). *Zaglaviye khudozhestvennogo proizvedeniya: Ontologiya, funktsii, parametry tipologii* [Title of a literary work: Ontology, functions, typology parameters]. *Problemy strukturnoy lingvistiki*, 1988, 167.
4. Vlasenko, S. V. (2015). *Perevodcheskiy diskurs: Dilemmy opredeleniya i unifikatsii ponyatiya* [Translation discourse: Dilemmas of definition and unification]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 22. Teoriya perevoda*, 2, 124–144.